

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИНЦИП АНТИРИСКОВОЙ СОЦИОИНЖЕНЕРИИ СОЦИУМА

УДК 1

Л.Ю. ЗАЙЦЕВА

Социоинженерия социума заключается в преобразовании идеальной конструкции в конструкцию социальную. Идеальная конструкция — идея организации социума, часто формулируемая в качестве идеологической концепции либо политической программы. Социальная модель — воплощённая идея организации социума, которая реализует идеальную конструкцию, но обычно значительно отличается от идеального образа. В качестве одной из возможных моделей антирисковой социоинженерии социума мы предлагаем принцип индивидуализации, игнорирование которого (как и любого её компонента и формы) в политике чревато социальным кризисом.

Наша концепция индивидуализации базируется на следующих понятиях:

- социоинженерия — целенаправленное преобразование социума, соответствующее программам развития;
- индивидуализация — становление и проявление индивидуализма в конкретном историческом субъекте или истории в целом;
- компоненты индивидуализации — наследственность и изменчивость, без которых невозможно никакое, в том числе историческое развитие;
- традиционализм — индивидуализационная социальная наследственность, воспроизведение общественных черт из поколения в поколение, в мировоззренческом плане сводится к консерватизму;
- механизмы индивидуализационной изменчивости — адаптация и структурирование;
- адаптация — приспособление к окружающей среде как природной, так и геополитической и культурной, что формирует специфику развития;
- структурирование — создание структуры социума, её усложнение;
- форма индивидуализации — многовариантность.

Планы, проекты, прогнозы, образы технологических новинок или идеи художе-

ственных произведений, т.д. можно назвать идеальными конструкциями. Всё возникающее в социуме воплощается из предшествующего образа. Данная последовательность обозначена уже в Библии, где утверждается, что человек создан по образу и подобию Божьему. Это означает, что появление любого объекта или явления представляет собой воплощение первоначального образа в материальную форму, в которой этот образ оказался результатом человеческой деятельности.

Поскольку идеальные конструкции превращаются в реальность, то мы отождествляем их с целями человека, социальных и политических структур. Они обладают чёткостью образа и идеи, т.е. желаемого итога. Затем обрастают представлениями о механизмах реализации. Идеальные конструкции предугадывают возможные трудности и предполагают пути их преодоления. Они способны эволюционировать, приспосабливаться к изменившимся условиям. Для них характерна целая эпоха зарождения, существования и воплощения, эволюции и умирания. Этим эпохам соответствуют исторические эпохи. Историческая эпоха реализует ведущую идеальную конструкцию, являясь её воплощением. Поскольку идеальная конструкция — результат интеллектуальной деятельности конкретных личностей, то историческая эпоха в первоначальном своём воплощении является итогом практической деятельности исторических личностей. Другое дело, что если интеллектуальный продукт всегда субъективен, индивидуален, то практический результат часто становится продуктом массового действия. Идеальные конструкции, принимая публичные формы, заимствуются, корректируются в соответствии с национальными и региональными особенностями. Для исторического развития характерно волновое движение: от эпицентра возникновения идеи и идеальной конструкции её восприятие осуществляется поэтапно в других регионах, а затем и воплощается там. Волновое движение происходит

в двух плоскостях: идеальной и реальной с некоторым промежуток времени. Чем короче период адаптации идеи, тем динамичнее общество. Чем периоды адаптации длиннее, тем общество консервативнее.

Адаптация идеи включает:

- знакомство с её содержанием;
- принятие ценности реализации идеи для общества;
- осознание возможностей для воплощения идеи, специфичности этого воплощения;
- создание предпосылок для практического осуществления конструкции.

Воплощение идеальной конструкции начинается, когда подготовлена идеологическая, правовая и материальная почва, т.е. потенциально ничто не препятствует реализации задуманного. Кроме того, как правило, воплощение идеальной конструкции осуществляется при наличии социальной опоры преобразований.

Воплощённая конструкция становится относительным образом в сравнении с абсолютным идеальным запланированным образом. Между ними возникают многочисленные различия благодаря неспособности общества и его лидеров к обнаружению всех нюансов реальности, способных повлиять на воплощение.

Область деятельности по «конструированию социума» представляет собой социоинженерию. Самоорганизацию можно отождествить с процессом адаптации к окружающей среде, социоинженерию – с рациональным преобразованием среды. Чтобы преобразовать общество, организовать хозяйственную деятельность, освоить природные ресурсы и т.д., политическая или иная социальная организация:

- формулирует программу преобразований – «идеальную конструкцию»;
- конкретизирует общую идею мероприятиями, способными реализовать эту идею;
- наконец, воплощает намеченные мероприятия, достигая (в лучшем случае) поставленных задач и цели.

Социоинженерия включает все три компонента: «идеальную конструкцию», механизмы воплощения, «реальную конструкцию».

Если механизмы воплощения не учитывают объективную многофакторность, то «реальная конструкция» не будет соответствовать «идеальной конструкции». Социоинженерия требует ориентации в альтерна-

тивности и выбор одной из возможных и наиболее эффективных альтернатив.

Таким образом, социоинженерия предполагает выявление субъективных потребностей, анализ субъективных возможностей и объективных условий, осознание цели и задач, выявление путей их достижения, волевой выбор наиболее приемлемого, волевая реализация выбранного пути вплоть до достижения ожидаемого результата, коррекция непредвиденных факторов и намеченных мероприятий, объективная оценка полученного.

Социальное явление существует как изменяющееся и движущееся во времени, как образ в общественном сознании, а также как результат деятельности личности. Поэтому мы выделяем эти четыре формы: движения, проявления, отражения и действия. Альтернативность, многовариантность, функционально-смысловой спектр и субъективизм – формы, в которых проявляется индивидуализация. Даже сам термин «индивидуализация» предполагает альтернативное, не традиционное проявление, вариантный, а не единообразный результат. Индивидуализация означает направленность исторического процесса: от коллективиста к личности, от объекта исторического воздействия к субъекту, оказывающему историческое воздействие. Индивидуализация проявляется в движении от аморфного состояния к жизнедеятельной, самоосознающей себя и саморазвивающейся структуре. Еще раз особо подчеркну наличие субъектного и субъективного начала в историческом процессе.

Социоинжиниринговое планирование и проектирование сопутствуют человечеству практически с момента его зарождения. Древние наскальные рисунки, изображающие сцены охоты, пронзённых животных, являются примерами такого планирования. Танцы охотников также следует отнести к социальному проектированию. Человек всегда ожидает определённого действия и результата, проигрывая их в мыслях, цифрах, схемах, упражнениях. Планируемая цель закономерно достижима.

Каждая цель имеет определённый набор средств достижения, т.е. трафарет реализации. Особенно ярко трафарет поведения, внешнего вида, даже лексики, постановки речи проявляется в сфере многоуровневого маркетинга. Правило: делай, как я, походи на меня и будешь таким же успешным, является ничем иным, как

трафаретной установкой к действию. В трафарет могут входить личностные качества, требуемые для сферы реализации, характер образования и образовательный уровень, профессиональные умения и навыки, карьерный рост, методы и технологии прогрессирования, др. Иногда достаточно иметь талант и способность влиять на людей. Влияние соответствует силе обаяния или авторитета. Великой личности присущ талант – политика, военачальника, коммерсанта, учёного, художника, артиста.

От чего зависит, что один человек достигает желаемого, а другой нет? Выбор цели требует выбора волевого напряжения и ответственности: чем значительнее цель, тем больше напряжение и ответственность. Энергетические затраты могут стать превышающими энергетический потенциал человека. Важной становится способность регулировать энергетический режим своего организма. Кто-то не может сконцентрироваться, кто-то, напротив, расслабиться. Овладение методиками подобной регуляции позволяет человеку максимально самореализоваться. Большую роль играет интенсивность деятельности. Недостаточная интенсивность, непоследовательность реализации приводят к недостижимости планов. Энергетические запасы у людей различны. Максимального успеха достигают те, кто обладает огромными запасами и способностью концентрировать их на осуществлении установки.

Существует определённый образ-образец, представляющий ожидаемый тип в какой-либо роли. Нетипичность образа препятствует принятию его общественностью, даже если он принадлежит талантливому человеку.

Проектирование на уровне общества и государства или социального института ещё более значимо, чем на уровне отдельной личности. Россия знала пятилетки, на современном этапе осуществляет социальные проекты. Идея социоинжиниринга предполагает постановку далёких перспектив, программирование их достижения, осуществление мероприятий по реализации программ, коррекцию в соответствии с изменяющимися реалиями. При этом учитываются объективные условия и субъективные факторы, оцениваются состояния и динамика, анализируется риск и возможности сведения его до минимума (= допустимый риск). Успешность такой политики гарантирует последовательность и постепенность в достижении

цели. Консервативный курс обычно изобилует противоречиями, которые тормозят прогресс и способствуют нарастанию кризиса. Преодоление противоречивости потребностей, целей и задач можно считать сложнейшим шагом в социоинжиниринге. Такое преодоление невозможно без отказа от некоторых приоритетов (либо уже устаревших, либо ещё не своевременных). Социоинжиниринг предполагает динамичное реагирование на изменение ситуации. Хорошим примером могут служить бизнес вообще, товарные и финансовые биржи, спекуляция на рынке ценных бумаг и т.д. Каждая минута может стать решающей. Поэтому социоинжиниринг вызывает высокое физическое и эмоциональное энергетическое напряжение.

В социоинжиниринговой политике самым важным является чёткая постановка цели и объективная оценка путей её достижения. В зарубежных методиках достижения личностного успеха предлагается сделать коллаж своего успеха, т.е. изобразить то, что хочешь иметь в будущем, к чему можешь стремиться и что будешь реализовывать. Следует признать, что наглядность целей способствует их объективации. Поиск самого оптимального варианта объективации цели требует постоянного анализа, так как ситуация быстро меняется. Оптимальным может считаться тот вариант, который позволяет с минимальными затратами достичь желаемой цели в кратчайшие сроки. В этом заключается основное правило эффективности (закон социоинжиниринга). Если правило реализуется, значит, был произведён безошибочный анализ развития. Примерами успешного социоинжиниринга служат создание империи Александра Македонского, складывание предпосылок превращения Португалии в великую морскую державу при Генрихе-Мореплавателе, победа России в Северной войне над Швецией в результате комплексных мероприятий Петра Великого.

Эпоха информационных технологий ориентируется на абсолютизацию социоинжинирингового подхода к политике, экономике и другим сферам. Проектирование реальности пока носит аспектный характер и требует глобализации. Комплексный анализ возможен при максимально полном видении современного мира и его перспектив. Это условие актуализирует гуманитарные исследования, синтез социальных наук, государственную поддержку созданию теории социоинжиниринга. Социальное проектирование следует преобразовать в историческое

проектирование. Последнее означает преобразование исторической модели в соответствии с программными целями общества и государства. Историческое моделирование до сих пор являлось объективным процессом. На современном этапе оно может и должно целенаправленно корректироваться. Это уже происходит. Процесс глобализации формирует общие ориентиры, в рамках которых осуществляются преобразования. Общецивилизационно-политические и социально-экономические трафареты копируются, хотя и не повсеместно.

Историческое проектирование возможно лишь в условиях преемственности политики. Для человеческого сообщества свойственны значительные перепады в направлениях и оценках. Поэтому сохранить преемственность довольно трудно в условиях реальной демократии. Социоинжиниринг уже выработал практику преемственности власти в России: президент готовит себе преемника, партия у власти осуществляет пропрезидентский курс и выдвигает на выборах президента кандидатуру преемника, подчёркивая систему преемства власти. Это, с одной стороны, не нарушает Конституцию РФ, с другой стороны, соответствует потребностям традиционалистского большинства сохранения властной традиции. Люди стремятся к стабильности, особенно, если происходит стабильное улучшение их жизни, промышленный подъём, развитие экономики. Поэтому будут голосовать за тех, кто находится у власти, и тех, кого сама власть предложит на выборах. В таких условиях у оппозиции нет никаких шансов разделить власть. Оппозиция превращается в формальную компоненту демократической модели. Таким образом, демократическая модель развития для России остаётся формальным трафаретом, который не подходит под российские реалии и приоритеты. Авторитарно-мобилизационная модель развития России сохраняет своё преобладание, но под влиянием глобализации замыкается в формальные правовые рамки демократии.

Социоинжиниринг опирается на управление психологией масс. В США умело формируют тот тип психологии масс, который наиболее выгоден для правящей верхушки. Это психология узкого специалиста, часто мало образованного в других сферах, с которыми профессионально человек не связан. Это психология человека, который так озабочен собственным успехом и комфортом, что не понимает, как это достигается на

государственном уровне. Любые шаги государства приветствуются, если они не препятствуют личному успеху и не нарушают личный комфорт. В результате большинство населения патриотично и аполитично. Это идеальное психологическое содержание населения с точки зрения политической элиты демократического государства. В условиях тоталитаризма психология большинства должна была сочетать патриотизм с высокой степенью идеологизации. Это демонстрировали и СССР, и Германия в 30-е годы XX в.

Социоинжиниринг современного государства — это политика мировых лидеров. Она включает создание условий, при которых риск для благополучия государства сводится к минимуму, а в идеале совершенно исключён. Таким образом, социоинжиниринг — это реализация программы мирового лидерства. Несамостоятельным в политических шагах государствам (Польша, Украина, Грузия) осуществлять суверенное структурирование реальности не под силу. Они являются средствами для достижений целей ведущих держав.

Понятие о рисках развития существует постоянно, в том числе в современной экономике или иных сферах. С точки зрения исторического развития, видимо, следует чётко представлять магистральный прогрессивный путь и сопровождающие его риски. К рискам относятся факторы, свойства, элементы, способные подорвать общественную систему, ослабить её или разрушить. Общество всегда балансирует на грани само- или разрушения. Переступая эту грань, социум гибнет. Риски в своём многообразии, в полном объёме практически не контролируемы. С другой стороны человечество способно игнорировать даже явные риски, находясь на поверхности. Риски предполагают, как и любое явление, альтернативу: «пан или пропал». В погоне за выгодой возможностью негативного исхода пренебрегают.

Итак, риски могут быть явными и скрытыми, прямыми и опосредованными. Явные риски показывают возможную опасность, что позволяет её преодолеть. Поэтому среди главных функций рисков — информационная и корректирующая функции. Это своеобразная система оповещения общества, сигнализация о существующих проблемах. К явным рискам можно отнести германскую агрессию и развязывание Второй мировой войны в условиях европейского попустительства. Риск развития военного конфликта был настолько очевидным, что никто и не

сомневался в скорейшем начале военных действий. Другое дело, что каждая из сторон назревавшего противоречия надеялась, что развитие событий пойдёт в выгодном именно для неё направлении. Между тем, уже существовавший опыт Первой мировой войны показывал неизбежные глобальные перспективы конфликта. Так история предупреждала человечество об угрозе глобальной катастрофы. Сигналы-предупреждения со стороны истории не были приняты во внимание политическими элитами.

Риски, как сигналы предупреждения, могут быть просчитаны движущими силами истории, в первую очередь политическими элитами, способными к историческому анализу и коррекции общественного движения. Но так как интересы элиты часто противостоят общественным, то предупреждение остаётся без последствий. Объективно ли моё суждение? Я исхожу из того, что действительно явные риски, существующие в истории, часто элитой просто не берутся во внимание. Массы тоже способны воспринимать угрозу рисков, но, не обладая механизмами регулирования исторической ситуации, они редко могут эффективно использовать полученную информацию. Исторический процесс настолько детально функционально сбалансирован, сложен и логичен, что «информационная историческая служба», выраженная в механизме рисков, или другие специальные системы, позволяющие истории осуществляться, поистине удивляют.

С другой стороны, в отношении рисков действуют психологические установки, которые так или иначе разбалансируют общественную структуру. Например, одна установка — боязни риска, свойственная консервативному, традиционному менталитету, стремящемуся к сохранению структуры, что приводит в итоге к кризису застоя. Другая установка пренебрежения конкретным риском, гласящая: «кто не рискует, тот не...», что сводит политику к авантюре, нередко приводящей к негативным последствиям. Наконец, установка отказа от любого самоконтроля в отношении возможных рисков, сформулированная в словах: «после нас хоть потоп», что отрицает какую-либо персональную ответственность перед историей. То есть в истории развит институт предупреждения об опасности, но общество в силу своих психологических особенностей не пользуется этим институтом в полной мере. Но это не значит, что оно не может им в конце концов воспользоваться. Социоинжиниринг и пред-

полагает объективное видение исторической тенденции, ситуации и самореализацию в ней с наибольшим эффектом.

Скрытые риски можно признать таковыми лишь относительно. Если прислушиваться к оповещательным сигналам истории, то можно выявить и те угрозы, которые чем-то завуалированы. Обычно цепь рискованных обстоятельств не берут во внимание, а в итоге ситуация выходит из-под контроля. Так случилось с выдвижением Сталина в руководители партийного аппарата. Это само по себе не являлось прямой угрозой для ленинской гвардии, но в совокупности рискованных условий оказалось губительным для неё событием. Вообще система безопасности истории тем и уникальна, что она не даёт сбоя, всегда предупреждает о возможных последствиях. Пользоваться системой безопасности истории человечество не желает, игнорирует очевидную информацию, пренебрегает явными признаками риска.

К другой стороне риска относится его неизбежность, неотвратимость в условиях прогресса. С точки зрения технико-технологического, социально-экономического и общественно-политического прогресса развитие невозможно без эксперимента. Последствия эксперимента, даже рискованные в конкретном случае, дают возможность преодолеть риск в дальнейшем. Например, риск при выработке лекарственного препарата, риск при разработке системы безопасности или других характеристик автомобиля, риск внедрения новых технологий строительства, риск освоения новых земель и открытия морских путей, т.д. Пренебрежение риском в этом случае часто оправдано и необходимо. Такой риск не подрывает общественную систему в целом, а разрушает лишь её традиционные формы, придаёт системе динамику. Но риск в условиях эксперимента просчитывают и стараются минимизировать. То есть риски прогресса не просто игнорируют, а идут на них сознательно, преодолевая по возможности негативные последствия. Это позволяет избежать крупных трагедий, пусть и не всегда. Зато в итоге жизнь общества становится более комфортной и безопасной. Поэтому не менее важной функцией рисков является исторический эксперимент и выработка нового состояния и качества.

В условиях структурирования и усложнения, когда необходимо ориентироваться в альтернативах путей развития, риски помогают сделать выбор. В этом случае роль играет оценочная функция рисков. Оценка

всегда является составным элементом выбора. В распространённом правиле выбирать «наименьшее зло» присутствует осознание рисков в любой альтернативе и признание необходимости избежать наиболее существенных из них. Конечно, при развитии оценивается не только риск того или иного направления, но и выгоды. Не всегда высокий риск становится, как мы уже выяснили, основанием для отказа от высокой же прибыли или исторического прорыва. Существуют категории людей, которые не могут быть ограничены боязнью риска, многие идут на риск вполне осознанно, даже если риск безальтернативно смертелен (например камикадзе). В этой связи знание о риске ещё не является гарантией предотвращения негативного последствия. Субъективный выбор в большей степени зависит не от информации о рисках, а психологических установок в отношении них.

Для нормального развития необходимо сохранять баланс между риском и выгодой. Риск не должен становиться преобладающим. Потому что в итоге пострадают народы, человечество или природа в целом. Глобальные проблемы стали результатом игнорирования рисков в истории. Сиюминутная выгода признавалась значительно преобладающего потенциального риска. В итоге выгода узких социальных, политических, национальных кругов стала основанием выбора рискованного, кризисного направления развития. Выбор направления осуществляется историческими лидерами, поэтому вся полнота вины за возможные последствия рискованного выбора возлагается на лидеров. Это ответ на извечный вопрос российской интеллигенции «Кто виноват?» Рискует тот, в чью компетенцию входит выбор. Чем шире демократические традиции, тем больше категория лиц, способная к выбору и отсюда постоянно находящаяся в зоне риска. Никакие социальные гарантии не способны преодолеть рискованность развития, особенно в условиях рынка. Любая общественная система содержит в себе комплекс специфических для неё рисков. Не нужно идеализировать ни одну из систем. Благодаря эгоизму элиты даже наиболее совершенные общественные системы способны выбрать наиболее рискованный путь развития.

Именно буржуазная цивилизация ставит проблему выгоды наиболее остро. Прибыль является целью капитала. Риск в этом случае считается оправданным. Поэтому политические революции являются чертой ис-

ключительно буржуазной цивилизации. Мировые войны и глобальные проблемы тоже возникают на индустриальном этапе истории. В результате можно сделать вывод, что риски для человечества постепенно возрастают, а не ослабевают. Риски традиционной эпохи не ставили вопрос о конце истории, а риски современной эпохи такой вопрос ставят. Следует признать действие исторического закона рискованного развития: пока существуют риски, остаётся возможность их реализации. Политической элите просто необходимо заниматься проблемами рисков: выявлять их, оценивать реальные перспективы, корректировать ситуацию с целью ослабления рискованного характера развития, формировать гарантии, минимизирующие риски.

Возможно ли историческое развитие без рисков? Невозможно. Можно ли превратить историю в бескризисный процесс, когда риски преодолеваются? В условиях многоукладного и конфликтного общества это тоже невозможно. В чём тогда суть размышлений о рисках в истории? Необходимо перейти от политики антикризисных мероприятий к политике антирисковых мероприятий, что позволит если не уничтожить риски развития полностью, то хотя бы сократить и ослабить их. Превентивная антирисковая политика должна стать одним из важнейших направлений как мировой, так и национальных стратегий развития. Такую политику, либо очень близкую к ней, вполне сознательно, целенаправленно осуществляют США в рамках обеспечения государственной безопасности, что является вполне эффективным даже в настоящее время, непростое для Америки. Напротив, антирисковые мероприятия в сфере экономической безопасности в последние десятилетия в США были упущены, что привело к финансовому кризису. Для России в неблагоприятном геополитическом окружении риски исторического развития постоянно усиливаются, что выливается в многочисленные пока ещё локальные и преодолимые кризисы — грузинская агрессия в августе 2008 г., российско-украинский газовый конфликт января 2009 г. Но эти кризисы являются предвестниками возрастающего риска более глобального конфликта. Не считаться с этим означает скатываться к такому конфликту.

Социум достаточно индивидуализирован, чтобы выступать в качестве рациональных и дальновидных личностей, которые способны объективно оценивать свои дей-

ствия и путём социоинжиниринга структурировать реальность, удовлетворяющую интересам максимального количества исторических субъектов.

Точно так же, как человечество освобождается от зависимости от своих страхов, природных условий, человек ищет социальную свободу. Живя в коллективе, подчиняясь его традициям, нормам, законам, человек осознаёт свои индивидуальные потребности, которые могут противоречить общественным, начинает бороться за свои права, а в конечном итоге добивается их признания. Поэтому индивидуализация — это освобождение, становление свободной личности, её свободная самореализация. Освобождение от страха и зависимости означает преодоление отрицания человеком самого себя, сдерживающих его факторов.

Исходя из сказанного, индивидуализация предполагает:

- реализацию позитивных категорий и преодоление категории отрицания;
- превращение человека в субъект, вышедший из-под давления природы;
- достижение социальной свободы.

Другими словами, человек в процессе индивидуализации преодолевает свою ограниченность и слабость, становится творцом собственного мира (техногенной природы, культуры) и добивается самоутверждения в социуме. Этот путь становления индивидуализма, личностного начала не пройден до конца и современным человечеством. Лишь отдельные личности и отдельные социальные, политические структуры достигли относительной свободы. Кто может считаться свободным, прошедшим путь индивидуализации? — Человек успешный, благополучный, самореализованный, достигший поставленных перед собой целей, при этом не разочарованный результатом. То же самое относится к индивидуализировавшемуся обществу.

Критериями оценки индивидуализации могут стать прогресс, результативность и эффективность развития. Прогресс возможен при сочетании двух обязательных структурных компонентов индивидуализации — наследственности и изменчивости. Человек способен развиваться только при аккумулировании опыта человечества и личного опыта. Но простое накопление знаний и умений может не привести к качественному развитию личности. Необходимо меняться, чтобы соответствовать требованиям времени, поставленным задачам, изменяющейся среде. Следовательно, индивидуализация — это постоянное энергетическое напряжение, состояние движения, преодоление покоя. Индивидуализация — поток энергии, которая субъективируется, то есть воплощает идеи, удовлетворяющие потребности эволюции личности и социума.

Таким образом, в основе нашей концепции лежит идея индивидуализации социума как субъекта истории, создающего и реализующего свои идеальные конструкции. Эти конструкции воплощаются в действующие социальные модели, которые искажают идеальную конструкцию при отсутствии объективных условий для осуществления идеи. Это может произойти, когда преобразования в обществе не учитывают его традиционализма или игнорируют изменения в окружающей среде (в том числе потенциальные риски).

Данная концепция позволяет участвовать в изучении проблемы управления обществом, разрабатывать механизмы управления. Наибольший практический эффект она принесёт в совокупности с развитием аналитического принципа, который раскрывает многочисленные аспекты исторического развития, знание о которых необходимо для учёта сложности, многофакторности, специфики развития социума.